

Received-Makale Geliş Tarihi 20.09.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.10.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (124),2149-2160

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17524936

Özgül Camgöz

<https://orcid.org/0000-0002-3074-9122>

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İzmir/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/024nx4843>

Prof. Dr. Zehra Nuray Nişancı

<https://orcid.org/0000-0003-1782-237X>

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İzmir/ TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/024nx4843>

Otantik Liderlik, İşe Angaje Olma, Pozitif Psikolojik Sermaye Üzerine Bir Değerlendirme¹

An Assessment of Authentic Leadership, Work Engagement, and Positive Psychological Capital

ÖZET

Günümüz yönetim literatüründe beşeri sermayenin artan önemi bir takım değişikliklere neden olmuştur. Bu bağlamda ortaya çıkan pozitif yaklaşımlar örgüt içerisinde olumlu duygu ve davranışların oluşmasına zemin hazırlamıştır. Örgüt başarısının öz kaynağı insandır. Örgüt içerisinde yer alan her bir birey farklı duygu, düşünce, davranışa sahiptir ve farklı şekillerde motive olurlar. Rekabet avantajı elde ederek başarılı bir biçimde varlığını devam ettirmek isteyen örgütler pozitif yaklaşımları benimseyerek yegane kaynağı olan insanın özelliklerini, gereksinimlerini, değerlerini tanıyarak örgütsel politikalarını belirlemektedirler. Pozitif yaklaşımlar arasında yer alan otantik liderlik, işe angaje olma ve pozitif psikolojik sermayenin örgütlerin başarısında önemli rol oynadığı bilinmektedir. Bu araştırmanın temel amacı, otantik liderlik, işe angaje olma ve pozitif psikolojik sermaye arasındaki ilişkileri ve etkileri, bugüne kadar yapılmış çalışmaları içeren literatürden yararlanarak ortaya koymaktır. Literatürde değişkenler arası ikili ilişkileri içeren birçok araştırmaya rastlansa da üç değişkeni bir arada ele alan araştırmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Araştırmada literatür tarama yönteminden yararlanılmıştır. Literatürde yer alan yerli ve yabancı araştırma sonuçlarına göre, otantik liderlik, işe angaje olma ve pozitif psikolojik sermaye örgütsel başarıyı olumlu yönde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Otantik liderlik, İşe Angaje Olma, Pozitif Psikolojik Sermaye.

ABSTRACT

The increasing importance of human capital in today's management literature has led to a number of changes. The positive approaches that have emerged in this context have paved the way for the formation of positive emotions and behaviors within organizations. The core of organizational success is people. Each individual within an organization has different emotions, thoughts, and behaviors, and is motivated in different ways. Organizations that want to maintain their existence by gaining a competitive advantage adopt positive approaches, recognize the characteristics, needs, and values of their unique human resources, and determine their organizational policies accordingly. Authentic leadership, work engagement, and positive psychological capital, which are central to positive approaches, are believed to play a significant role in organizational success. The primary objective of this research is to compile the results of studies on authentic leadership, work engagement, and positive psychological capital. A literature review method was employed in the research. Domestic and international sources in the literature were examined. According to the results, authentic leadership, work engagement, and positive psychological capital positively affect organizational success.

Keywords: Authentic Leadership, Work Engagement, Positive Psychological Capital.

¹ Bu makale birinci yazar Özgül CAMGÖZ tarafından ikinci yazar Prof. Dr. Zehra Nuray NİŞANCI sorumluluğunda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında yürütülen "Otantik Liderliğin İşe Angaje Olmaya Etkisinde Pozitif Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü: Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştırma" adlı doktora tezinden üretilmiştir.

1.GİRİŞ

Heraklitos'un "Her şey akıştadır ve hiçbir şey duruşta değildir." ifadesi insanlığın gelişiminin anlaşılması, algılanması ve bu gelişim sürecine uyum sağlanması ile ilgili sürecin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Karmaşık bir yapıya sahip olan değişim günümüzde bütün sosyal sistemlerin yaşama biçimlerini ve yönetim biçimlerini derinden etkilemektedir. Değişimi kabul etme, değişim sürecine uyum sağlama ve bu süreçten başarı elde etmede "liderlik" önemli rol oynamaktadır (Eraslan, 2011:1). İnsan, sosyal bir varlıktır. Varlığını devam ettirme sürecinde diğer insanlarla birlikte yaşamakta, onlarla işbirliği yapmakta, amaçlarını gerçekleştirmede ortak çaba harcamakta ve liderlere ihtiyaç duymaktadır.

Liderlik, geçmişten günümüze gelişerek ve değişerek gelmiş; toplumsal yaşamda önemi ve değeri giderek artmıştır. Liderlikle ilgili çalışmalarda geçmişten günümüze birçok tanım yapılmıştır. Liderlik, iletişim teknikleri kullanarak insanları etkileme ve onları belirlenmiş amaçlara yönlendirmedir (Tannenbaum ve Massarik, 1957: 1). "belirli şartlar altında daha önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak üzere kişinin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesidir" (Koçel, 2018:585). Bir grup insanı önceden belirlenmiş amaçlar etrafında toplamaya ve bu amaçlara ulaşmak için onları harekete geçirmeye yönelik bilgi ve yeteneklerin toplamıdır (Güney, 2012:35, Bolat vd. 2008:167) Liderliğin temel esası, bireyleri davranışa sevk edebilecek güce sahip olmaktır. Liderlik, yalnızca formel organizasyonlarda oluşan bir süreç değildir. Liderlik sürecinin oluşması için belirli bir grup kişinin belirli bir kişinin ardından ortak amaçları gerçekleştirmek üzere hareket etmesi gerekir. Liderlik sürecinin oluşması için liderin belirli formel yetkilerle donatılmış olması şart değildir. Hiçbir formel yetkisi olmadan da bir lider belirli bir grup kimsenin davranışlarını etkileyerek belirli bir yöne doğru sevk edebilir. Liderlik süreci yalnızca üst kademede bulunan bireylere atfedilen bir özellik değildir. Liderlik süreci değişik her kademede meydana gelebilmektedir. Hatta farklı kademeleri de kapsayan boyutlar, kalıplar ve yapılarda olabilmektedir (Koçel,2018:590). Liderliği anlamak için lider yöneticilerin başlıca rollerini bilmek gerekmektedir. İşe alma, eğitim, motivasyon sağlama, formel ve informal şekilde astların performanslarını artırma, bireyler, gruplar ve dış paydaşlar ile bağlantılar kurma liderin kişilerarası rolleri olarak ifade edilir. Örgüt içerisinde bulunan önemli ve değerli bilgilerin iç ve dış paydaşlara aktarılması bilgilendirme rolüdür. Örgüt içerisinde başarılı bir değişimi sağlamak amacıyla bireylerin gönüllü olarak girişimci olmasını sağlama, birey, grup ve organizasyonel anlamda oluşabilecek olumsuzluklar ile baş etme, örgütsel kaynakları ve bu kaynakların kimler tarafından ne kadar ne şekilde paylaşılacağını belirleme, diğerleri ile uzlaşma ve anlaşma sağlama gibi rolleri ise karar verme rolleri arasında yer almaktadır (Robbins ve Coulter, Management, 2012:11).

Günümüz yönetim literatüründe beşerî sermayenin artan önemi birtakım değişikliklere neden olmuştur. Bu bağlamda ortaya çıkan pozitif örgütsel davranış örgüt içerisinde olumlu duygu ve davranışların oluşmasına zemin hazırlamıştır. Pozitif örgütsel davranış, çalışanların pozitif psikoloji kapasitesini artırarak örgüt içerisinde mutlu ve huzurlu çalışmalarını sağlamaktadır. İşe angaje olma pozitif örgütsel davranışın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır (Yeşilyurt vd.2022:188). Örgütlerin temel yapı taşı insan kaynağıdır. Örgüt içerisinde yer alan her bir birey farklı performans seviyelerine sahiptir ve farklı şekillerde motive olurlar. Bir lider örgütsel amaçlara ulaşmayı hedefliyorsa her bir bireyin özelliklerini, gereksinimlerini ve değerlerini iyi bir biçimde tanımalıdır. Onları özellikleri, gereksinimleri ve değerleri doğrultusunda motive etmeli ve örgütsel amaçlara yönlendirmelidir (Kouzes ve Posner, 1987:26).

2. OTANTİK LİDERLİK, İŞE ANGAJE OLMA, POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE

Örgütler sosyal sistemin bir parçası olarak sürekli değişmek ve gelişmek durumundadır. Örgütlerin yaşayabilmesi ve değişime ayak uydurabilmesi için örgütsel değişim kapasitesini geliştirmesi gerekmektedir. Değişimin hızla yaşandığı günümüz dünyasında eski liderlik tarzları yerine günlük konuşmalarına, eylemlerine ve kararlarına yüksek düzeyde ahlaki standartları, etik değerleri eklemiş olan otantik liderlik tarzı gerekmektedir (Özçelik vd. 2021:2146). Otantik Liderlik, günümüzde etik olmayan liderlik davranışlarına panzehir olarak konumlandırılan stratejilerden biridir (Crawford vd. 2020; Akt. Nişancı ve Kaplan, 2022: 2504). 1970'li yılların sonlarına doğru pozitif araştırmaların merkezinde yer alan otantik liderlik, amaç, anlam, ahlaki değerler, diğer insanlar ile kalıcı ilişkiler inşa etmeyi amaçlamaktadır. Eski Yunan filozoflarının açıklamalarına dayanan otantiklik kavramı "kendini bilmek" ya da "kendi kendine sadık olmak" anlamındadır (Avolio vd. 2004:802). Pozitif psikoloji açısından otantiklik bireyin duygu, düşünce, istek ve ihtiyaçlarının farkında olması, bunları kabullenmesi ve her daim kendi özüne sadık kalarak özü ile uyumlu davranışlarda bulunabilmesidir (Gardner vd. 2011: 1121). Bireyin etik kurallar ve ahlaki değerlerle uyumlu bir davranış göstermesi otantiklik kavramının felsefi boyutunu ifade etmektedir. Otantiklik kişinin kendisini tanıması, kendisini oluşturan tüm değerleri benimsemesi, kabul etmesi ve kendisine karşı hep açık ve dürüst olmasıdır. Kişinin otantikliği kendi değerlerine, kişiliğine,

tercihlerine ve hislerine bağlılığı ile ifade edilmiştir (Erickson,1994:29). Otantik liderlik, liderin otantikliğinin ötesinde liderin takipçileri ve paydaşları ile olan otantik ilişkilerini içermektedir. Otantik ilişkiler, açıklık, şeffaflık ve güven; amaçlara yönelik rehberlik, izleyici gelişimine vurgu ile karakterize edilmektedir (Akt. Gardner vd. 2005: 345). Otantik liderlik hem pozitif bir etik iklimi hem de pozitif psikolojik kapasiteyi güçlendiren ve teşvik eden, kişisel gelişime yönelik bir lider davranış modeli (Walumbwa vd.2008,90) olarak sunulmaktadır.

Otantik liderler, alçakgönüllü, kendini bilen, kendisini sürekli geliştiren, örgütteki bireylerin sürekli iyiliğini düşünen, etik ve ahlaki düşünce yapısına sahip, örgüt içerisinde karşılıklı güven ortamı yaratan, örgütsel başarıya odaklanmış liderlerdir (Whitehead, 2009:850). Otantik liderler, pozitif enerji, yüksek bütünlük duygusu, ahlaki karakteri, öz disiplini, amacının net bir biçimde belirgin olması, iyimser olması, diğer insanlara karşı duyarlı olması, umutlu ve esnek olması gibi vasıfları nedeniyle modern iş dünyasında yaşanan krizlere çözüm aracı olarak kabul edilmektedirler (Toor ve Ofori, 2008:624). Otantik liderlerin amacı liderlik vasıtasıyla diğer insanlara hizmet etmektir. Otantik liderler, güç, para veya prestij sahibi olmayı değil, diğer insanları güçlendirmeyi önemserler. Otantik liderliğin temel ilkesi, amaç, anlam ve değerlere öncülük ederek diğer insanlarla kalıcı ilişkiler inşa etmektir. Kişisel gelişimin yaşam boyu devam etmesi gerektiğini düşünen otantik liderler tutarlı ve öz disiplinlidir (George, 2003:12). Otantik liderler davranışlarında kendilerini referans alırlar. Davranışlarındaki temel motivasyonel güç kendi inançları, değer yargıları ve prensipleridir. Otantik liderler, çalışanları güçlendirmeyi amaç edinerek onların da otantiklik vasfına sahip olmasını sağlar. Otantik liderlerin olduğu bir örgütsel ortamda pozitif bir iklim hakimdir. Ben merkezli bir düşünceye sahip olmayan otantik liderler üst düzey amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye çalışırlar (Baykal, 2017:53). Kalıcı ilişkiler inşa etme amacına sahip olan otantik liderler anlam ve değerlere öncülük ederler. Otantik liderler ne yapmaya çalıştıklarını, nasıl yaptıklarını, ne düşündüklerini, nasıl karar verdiklerini açıklayarak çalışanlara güçlü mesajlar verirler (Gün ve Aslan, 2018:221). Otantik liderlik davranışı, ön yargıları bertaraf edebilir niteliktedir. Otantik liderlerin doğal davranması ilişkilerin güvene dayalı olmasını sağlamaktadır (Gardner vd, 2005:351). Otantik liderliğin dört temel bileşeni vardır; öz farkındalık, bilginin dengeli ve tarafsız değerlendirilmesi, ilişkilerde şeffaflık ve içselleştirilmiş ahlak anlayışı (Walumbwa vd. 2008:94). Öz farkındalık, bireylerin kendi duyguları, güdüleri, güçlü ve zayıf yönleri, değer yargıları gibi kendisi ile ilgili tüm bilgilerin farkında olması ve bu bilgilere güvenmesidir (Kernis, 2003:13). Bilginin dengeli ve tarafsız değerlendirilmesi, liderin tüm bilgileri bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirme eğilimidir. Doğru bilgiye ulaşma amacı taşıyan lider, sahip olduğu bilgi ile diğerlerinin sahip olduğu bilgiyi değerlendirerek iki bilgi arasında denge kurmaya çalışır (Bayır ve Aydın, 2019:1234). Otantik liderler, bilgiyi abartmadan, çarpıtmadan, reddetmeden dengeli bir biçimde tarafsızca kullanır (Kernis, 2003:14). İçselleştirilmiş ahlak boyutunda otantik liderler yüksek etik standartlar doğrultusunda kararlar alırlar (Walumbwa vd. 2008: 94). Liderlerin iç dünyasında oluşturdukları ahlaki değerleri onların davranışlarına öncülük eder ve lider, koşullar ne olursa olsun ahlaki değerlerini davranışlarına yansıtırlar. Liderlerin iç dünyasında oluşturdukları ahlaki değerleri, onların yanlış yapmasını engellemektedir (Kılınç ve Akdemir, 2019: 798). Otantik liderliğin diğer bir bileşeni olan ilişkilerde şeffaflık, liderin kendi duygu ve düşüncelerini doğrudan karşı tarafa aktarabilme yeteneğidir. İlişkilerde şeffaflık liderlerin çalışanlara geri bildirimde bulunması, onlardan geri bildirim talep etmesi, bilgi aktarımı yapması, kurum içinde alınan kararları gerekçeleriyle birlikte açıklamasıdır (Yılmaz, 2019:166).

Araştırmanın diğer bir değişkeni, işe angaje olma kavramını literatürde ilk kez kullanan William A. Kahn'dır. Kahn işe angaje olmayı "kişinin işiyle ve diğer bireylerle ilişkisine aracılık eden kişinin fiziksel, duygusal ve zihinsel açıdan tatmin olmuş bir biçimde performansı sergilemesini sağlayan bir durum" şeklinde tanımlamıştır. Kahn'a göre bireyin kendisini işine adanması, işini içselleştirmesi, çalışma arkadaşları ile kurduğu ilişkinin kalitesi, yapılan işin niteliğini etkiler ve kişinin işe angaje olması açısından oldukça önemli bir durumdur. Bir kişinin işine angaje olabilmesi için örgüt içerisinde üstlendiği role değer vermesi ve üstlendiği rolü yerine getirebilecek fiziksel, duygusal ve örgütsel kaynaklara sahip olması gerekmektedir (Kahn, 1990: 694). Angaje olma, günlük yaşama dahil olma, bağlılık, tutku, heves, odaklanma, efor sarf etme, enerji harcamadır (Schaufeli, 2012:3). Robert ve Davenport (2002:21)'a göre işe angaje olma "bir kişinin işine ilgisi ve katılımı"dır. İşe angaje olma, kişinin işini enerjik bir biçimde yapması, kendisini işine adanması ve yaptığı işi içselleştirmesi ile meydana gelen olumlu ruhsal durum olarak tanımlanmıştır (Schaufeli vd. 2006: 702). Başka bir bakış açısına göre işe angaje olma, çalışanların işini anlamlı bulması ve işi ile ilgili konularda iyimser olmasıdır (Attridge, 2009:384). Canlılık ve enerjik olma ile karakterize edilen işe angaje olma, çalışanın işini yüksek düzeyde motivasyonla coşkulu bir biçimde yapması ve işini önemsemesi; kendini işine kaptırması, işini yaparken mutlu olmasıdır (Bakker vd. 2012: 555). İşe angaje olma, çalışanların kurumlarına olan duygusal bağlılığıdır. İşe angaje olmuş bir kişi

kendisini işine tamamen verir, işine heveslidir, örgütün başarılı olması için fazladan çaba gösterir (Jeve vd. 2015:58). İşleri ile ilgili olumlu tutuma sahip olan işe angaje olmuş çalışanlar minnet ve başarı duygusuna sahiptirler. İşe angaje olmuş bir çalışan zor ve yorucu geçen bir günün sonunda isyan etmek yerine o günü bir kazanım olarak kabul etmektedir (Gorgievski vd. 2010:84).

İşe angaje olmanın dinçlik, adanmışlık ve yoğunlaşma olmak üzere üç boyutu vardır. Dinçlik boyutunda birey, yüksek düzeyde enerjiye sahiptir. Zihinsel dayanıklılığı yüksektir. İş ile ilgili çaba harcama konusunda isteklidir. Zorlukların üstesinden gelerek yılmadan işini yapmaya devam eder (Salanova vd. 2005:1218). Adanmışlık boyutu, bireyin işine olan bağlılığı ile ilişkilendirilmektedir. Bu boyutta birey için yaptığı iş bir anlam ifade eder. Birey işinde kendini önemli hisseder ve üst düzey katılım sağlar. Birey sahip olduğu yüksek motivasyon ile işini coşkulu bir biçimde yerine getirir. Adanmışlık, tükenmişliğin ve sinizmin doğrudan olumlu karşıtıdır (Schaufeli vd. 2004: 295). İşe angaje olmanın diğer boyutu olan yoğunlaşma, bireyin işine tamamen yoğunlaşmasını, kendisini işinden alıkoyamamasını ifade eder. Birey çalışırken zamanın su gibi akıp gittiğini düşünür (Schaufeli vd. 2002:73).

İşe angaje olmuş bir birey günümüz örgütlerinde oldukça önemlidir. Bireylerin psikolojik olarak iyi olma hali, yaptıkları işe karşı olumlu tutuma sahip olmalarının, örgütsel özdeşleşmenin, verimliliğin artmasını sağlar. Shuck ve Reio (2013) tarafından Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Kanada'da yapılan çalışmada işe angaje olma düzeyleri yüksek olan bireylerin daha yüksek psikolojik iyi oluş sergilediği ortaya konmuştur (Şeker ve Aslan, 2024:522).

İşe angaje olmayı etkileyen bireysel kaynaklar olumlu öz değerlendirme ile ilgilidir. Bireyin, yaşamını sürdürdüğü çevreyi etkileyebilme ve kontrol edebilme yeteneğine sahip olmasıdır (Hobfoll vd. 2003: 633). Bireylerin kendilerine dair olumlu değerlendirmeleri, motivasyonlarının, performanslarının, iş doyumlarının, yaşam doyumlarının artmasını sağlamaktadır (Judge vd. 2004: 326).

Bireyin yaptığı iş ile ilgili yeterli düzeyde bilgi sahibi olması, kendini tanıması, ihtiyaçlarının neler olduğunu belirlemesi, zaman yönetimi becerisine sahip olması, kişisel gelişimini sağlayacak faaliyetlerde bulunması, kişinin işini doğru bir biçimde yapabilmesi için gerekli olanakları sağlaması, iş yükünün kontrol edilmesi, adil bir ödül sisteminin geliştirmesi, takım çalışmasının desteklenmesi gibi durumlar çalışanların işe angaje olmasını sağlayan örgütsel stratejilerdir (Özer vd,2015:263). Çalışma koşulları, örgütsel özdeşleşme, kariyer gelişimi, örgütsel destek algısı, yönetici desteği bireylerin işe angaje olmalarını etkilemektedir (Villotti vd. 2014:19). İşe angaje olma örgütsel başarıda kilit noktadır. İşe angaje olma ile örgütlere yetenekli, işini ustalıkla yapabilen çalışanlar kazandırılır. Müşteri sadakati geliştirilir, örgütsel performans artar. Son olarak, işe angaje olma düzeyi düşük olan bireylerin davranışlarının olumsuz sonuçlar da doğurabileceği de unutulmamalıdır. Düşük düzeyde işe angaje olma durumu örgütleri olumsuz etkilemektedir (Lookwood, 2007: 2).

Araştırmanın son değişkeni pozitif psikolojik sermayedir. Örgütün finansal ve somut varlıklarını gösteren geleneksel ekonomik sermaye geçmişte örgütün performansında en önemli unsur olarak kabul edilmiştir. Ancak günümüz yöneticileri, örgüt içindeki çalışanların da örgütsel performans üzerinde önemli etkisinin olduğunu ifade etmektedirler. Beşeri sermaye olarak ifade edilen çalışanların eğitimleri, deneyimleri, yetenekleri, bilgileri ve fikirleri de örgüt için önemli bir hal almıştır. Beşeri sermayeden sonra sosyal sermaye önem kazanmış ve bu sermaye, girişimcilik, tedarik, bölgesel üretim yerleri ve örgütler arası bilgi alışverişi konusunda örgütte oldukça önemli katkılarda bulunmuştur. Son olarak önem kazanan sermaye türü ise "ben kimim?" sorusuna cevap arayan pozitif psikolojik sermayedir. Çalışanların verimliliğinin artmasında etkili olan bu sermaye örgüte rekabet avantajı da kazandırır (Luthans vd. 2004: 46). Yaşadığımız dönemde bilginin önemi giderek artmıştır. İnsan, bilgiye sahip olabilen, kullanabilen, yönetebilen ve başkalarıyla paylaşabilen bir varlıktır. İnsan bu yönüyle örgütlerde stratejik öneme sahiptir. Bilgiyi işleme yeteneğine sahip olan insan, örgütün öğrenmesine, gelişmesine ve değişime ayak uydurmasına katkıda bulunur (Yetgin, 2016:134).

Pozitif psikolojik sermaye ile insan kaynakları yönetimi anlayışında bir takım değişiklikler meydana gelmiştir. Bu değişiklikler (Nelson ve Cooper,2007:11);

- Psikolojik sermaye beşeri ve sosyal sermayeden daha fazlasını ifade eder. Bireyin aldığı eğitimler sonucu sahip olduğu bilgi, beceri ve güçlü sosyal ilişkilerinin ötesindedir.
- Psikolojik sermaye poziftir. Örgütlerde yaşanan stres, çatışma, yıldırma, etik olmayan davranışlar gibi olumsuzluklardan uzak örgütlerin etkili ve verimli çalışabilmelerine katkıda bulunan pozitif bir bakış açısıdır.

- Pozitif psikolojik sermaye eşsizdir. İnsan kaynakları yöneticileri tarafından pozitif psikoloji etkisi ile ortaya koyulan uygulamalar yenilikçi ve benzersizdir.
- Pozitif psikolojik sermaye teori ve araştırma tabanlıdır. İnsan kaynaklarının daha etkin yönetilebilmesine aracılık eden performans yönetimine kaynaklık eder. Tümdengelim metoduna ve bilimsel araştırma yöntemlerine dayanır.
- Pozitif psikolojik sermaye yalnızca teorik tabanlı değildir. Aynı zamanda ölçülebilir niteliktedir. Geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış ölçüğü mevcuttur.
- Pozitif psikolojik sermaye durum temellidir. Gelişime ve değişime açıktır.
- Pozitif psikolojik sermaye bireylerin iş performansını etkiler. Psikolojik sermaye hem öz yeterlilik, umut, psikolojik dayanıklılık, iyimserlik alt boyutlarıyla hem de psikolojik sermayenin bütünüyle iş performansını etkiler.

Psikolojik sermaye “kim olduğumuz” ile ilgilidir. Psikolojik sermaye, bireyin pozitif psikolojik gelişim durumu ile karakterize edilir ve öz yeterlilik, umut, iyimserlik, psikolojik sermaye olmak üzere dört alt boyutu vardır (Brandt vd.,2011:269). Öz yeterlilik kavramı sosyal bilişsel kuram kapsamında ilk kez Albert Bandura (1977) tarafından kullanılmıştır. Bandura (1977)’ya göre bireyin öz yeterlilik algısının etki alanı; kendisi için belirlemiş olduğu ve doğru kabul ettiği davranışın niteliği, bireyin belirlemiş bu davranış için ne kadar çaba harcayacağı, herhangi bir engel ile karşılaştığında bu davranışı ne kadar devam ettireceği, başarısızlık karşısında bireyin nasıl tepki vereceği ile ilgilidir (Bandura,1977:192). Umut, bireylerin kendileri için değerli buldukları amaçları belirlemesini (istenç) ve bu amaçları elde ederken karşılaşılabileceği sorunlarla baş edebilmeye olan inancını (başarma gücü) içeren motivasyonel bir süreçtir. Snyder (2000)’e göre umut, belirlenen amaca ulaşmayı sağlayan enerjiyi, diğer bir deyişle istemeyi değil; aynı zamanda bu amaçlara ulaşmayı sağlayacak yolu, yani metodu ve alternatif metotlar ve yollar düşünmeyi de içermektedir. Umudu yüksek bireyler, istedikleri üst düzey başarıya ulaşabilmek için kararlı bir biçimde uygulayabilecekleri bir plan geliştirir; bu planlarına ek olarak alternatif planlar da üretirler. Böylece asıl planın bir engelle karşılaşması durumuna karşı bir alternatif plan üretmiş olurlar (Çetin ve Basım, 2012:124). Bu bağlamda umut ölçeklerinin temel amacı, bireyin hedefine giden yoldaki kararlılığını ve bu kararlılıkla ilerleyebilme kapasitesini ölçmektir (Feldman ve Synder,2005:418). İyimserlik pozitif psikoloji hareketinde Seligman ve arkadaşları tarafından araştırılmıştır. İyimserlik, olumlu olayları içsel, kalıcı ve yaygın nedenlere ve olumsuz olayları dışsal, geçici ve herhangi bir duruma özgü olaylara bağlayan olumlu bir bakış açısını içerir. Bireylerin benlik saygısının yükselmesini ve yaşamlarındaki olumsuzluklardan uzaklaşmalarını sağlar (Luthans ve Yousef,2004:18). Bireyin yaşamı boyunca karşılaştığı tüm zorluklara ve engellemelere rağmen her şeyin iyi olacağına dair inancı; geleceğe güvenle bakabilmesi iyimserlik kapsamındadır (Gillhan ve Reivich, 2004:147).

Psikolojik dayanıklılık, bireyin başarısını olumsuz etkileyen tehlikeli bir durumla karşılaştığında bu durumu yenebilmek amacıyla kendisini motive edebilmesi ve yoluna kaldığı yerden devam edebilmesidir; bireyin herhangi bir olumsuzluk karşısındaki duruşu, üstesinden gelebilme becerisi veya uyumluluk derecesidir (Luthans vd. 2007:542).

2.1.Araştırma Yönetimi

Literatür tarama yönteminden yararlanılarak gerçekleştirilen bu çalışmada, yerli ve yabancı kaynaklar detaylı bir biçimde incelenmiştir. Yapılan taramada, bu çalışmanın konusunu oluşturan otantik liderlik, işe angaje olma ve pozitif psikolojik sermayenin, bazen farklı değişkenlerle ele alınmış olduğu, bazen de kendi aralarında ikili ilişkiler ve etkileşimler şeklinde incelenmiş olduğu anlaşılmaktadır.

2.2. Otantik Liderlik, İşe Angaje Olma ve Pozitif Psikolojik Sermaye Üzerine Yapılmış Araştırmalar

Çetin ve Tanoba (2020) tarafından yapılan “Okullarda Otantik Liderlik ve Psikolojik Sermaye ilişkisi” adlı çalışmada, öğretmen algılarına göre müdürlerin otantik liderlik düzeyleri ile öğretmenlerin psikolojik sermaye düzeyleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda otantik liderlik ve pozitif psikolojik sermaye arasında pozitif yönde ve orta düzeyde ilişki tespit edilmiştir.

Topaloğlu ve Özer (2014) tarafından yapılan “Psikolojik Sermaye ile İş Performansı arasındaki İlişkide Otantik Liderliğin Düzenleyici Etkisi” adlı çalışma sonucuna göre, otantik liderliğin, psikolojik sermaye iş performansı ilişkisinde kısmi biçimde düzenleyici rolünün olduğu anlaşılmıştır. Buna göre, çalışanların psikolojik sermayelerinin iş performansını geliştirici etkisi, otantik liderliğin daha pozitif algılandığı koşullarda daha yüksek olacaktır.

Rego, Sousa, Marques ve Cunha tarafından 2012 yılında yapılan “Authentic Leadership Promoting Employees’ Psychological Capital and Creativity” adlı çalışmada, çalışanların otantik liderlik ve psikolojik sermaye algılarının yaratıcılıklarını etkileyip etkilemediği tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, otantik liderlerin psikolojik sermayeleri yüksek olan çalışanları daha çok yaratıcı olmaya teşvik ettiği ve otantik lider ile çalışanların yaratıcılık becerileri arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Giallonardo, Wong ve Iwasiw (2010) tarafından yapılan “Authentic Leadership of Preceptors: Predictor of New Graduate Nurses” adlı çalışmada, okullarından yeni mezun olan hemşirelerin otantik liderlik algıları, işe bağlılıkları ve iş tatminleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonuçlarından elde edilen bulgulara göre işe bağlılığın; otantik liderliğin iş tatmini üzerindeki etkisinde aracılık etkisi olduğu, bir örgütte iş tatmininin sağlanmasında ve işe bağlılığın artırılmasında otantik liderliğin oldukça etkili olduğu anlaşılmıştır.

Jensen ve Luthans tarafından 2006 yılında yapılan “Relationship between Entrepreneurs’ Psychological Capital and Their Authentic Leadership” adlı çalışmada 76 farklı örgütte girişimcilerin otantik liderlik seviyeleri ile psikolojik sermayeleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada, otantik liderlik özellikleri ile psikolojik sermaye arasında pozitif yönde; yine otantik liderlik düzeyleri ile iyimserlik düzeyleri arasında olumlu bir ilişki elde edilmiştir.

Laschinger ve Fida tarafından 2014 yılında yapılan “New Nurses Burnout and Workplace Wellbeing: The Influence of Authentic Leadership and Psychological Capital” adlı çalışmada Kanada genelinde bir yıl boyunca yeni mezun olan hemşirelerin iş-yaşam deneyimleri incelenmiştir. Yeni mezun olan hemşirelerin iş tatmini, ruh sağlığı ve tükenmişliğin otantik liderlik ve psikolojik sermayeyi nasıl etkilediğini araştırmışlardır. Hemşirelerin otantik liderlik algıları arttıkça tükenmişliği azaldığı, otantik liderlik ile psikolojik sermayenin iş tatmini ve ruh sağlığını etkilediği gözlemlenmiştir.

Zamahani ve arkadaşları tarafından 2011 yılında yapılan “Impact of authentic leadership and psychological capital on follower’s trust and performance” adlı çalışma İran’da gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre, otantik liderlik ile psikolojik sermaye arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuş; otantiklik özelliklerine sahip ve psikolojik sermaye seviyeleri yüksek olan liderler çalışanların güven ve performansını olumlu yönde etkilemiştir.

Smith ve arkadaşları (2009) tarafından yapılan “Authentic Leadership and Positive Psychological: The Mediating Role of Trust at The Group Level Analysis” adlı çalışmada otantik liderlik vasıfları ile desteklenen liderlerin örgüt içerisinde güven duygusunun ve performansı arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu vasıflara sahip liderlerin ve izleyicilerin bulunduğu grubun psikolojik sermaye düzeylerinin yüksek olduğu anlaşılmıştır.

Woolley, Caza ve Levy (2010) tarafından gerçekleştirilen “Authentic Leadership and Follower Development: Psychological Capital, Positive Work Climate and Gender” adlı çalışmada otantik liderlik ile takipçilerin psikolojik sermayesi arasındaki ilişki incelenmiştir. Otantik liderlik ile takipçilerin psikolojik sermayeleri arasındaki pozitif ilişkiye çalışma ikliminin kısmen aracılık ettiği, cinsiyetin önemli bir düzenleyici etkisinin olduğu ortaya koyulmuştur.

Peterson ve arkadaşları (2011) tarafından yapılan “Psychological Capital and Employee Performance: A Latent Growth Modeling Approach” adlı çalışmaya bir finans işletmesinde çalışan 179 kişi katılmıştır. Psikolojik sermayenin öz yeterlilik, umut, iyimserlik ve psikolojik dayanıklılık boyutları çalışanların performansı ile doğrudan ilişkilidir. Psikolojik sermaye aynı zamanda insan kaynakları seçimi, geliştirilmesi ve performansı açısından rehber görevi görmektedir.

Deniz ve Kılıç tarafından 2025 yılında yapılan “Pozitif Psikolojik Sermayenin İşe Tutkunluğa Etkisi” adlı çalışma İstanbul İli Avrupa yakasında yer alan orta okullarda görev yapan öğretmenler ile yapılmıştır. Araştırma sonuçlarında öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye ve işe tutkunluk düzeyleri yüksek bulunmuştur. Pozitif psikolojik sermaye ile işe tutkunluk arasında genelinde orta düzeyde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Pozitif psikolojik sermayenin alt boyutu olan iyimserlik ve umut ile işe tutkunluk arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Kocaoğlu ve Kurt (2025) tarafından yapılan “Sağlık Çalışanlarında Hizmetkâr Liderlik Algısının İşe Angaje Olma Üzerine Etkisi” adlı çalışmada sağlık çalışanlarının hizmetkâr liderlik algı düzeylerinin ve işe angaje olma durumlarının ölçek ortalamalarının üzerinde olduğu görülmüştür. Hizmetkâr liderlik ile işe angaje olma arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Durmuş (2025) tarafından gerçekleştirilen “Pozitif Psikolojik Sermayenin İşe angaje Olma Üzerindeki Etkisinde Duygusal Emegin Aracılık Rolü” adlı çalışma tıbbi satış mümessillerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre pozitif psikolojik sermayenin duygusal emek üzerinde anlamlı ve negatif yönde, duygusal emegin işe angaje olma üzerinde anlamlı ve pozitif yönde etkili olduğu tespit edilmiştir. Pozitif psikolojik sermayenin işe angaje olma üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı görülmüştür. Ayrıca pozitif psikolojik sermayenin işe angaje olma üzerindeki etkisinde duygusal emegin dolaylı etkisinin olduğu ortaya koyulmuştur.

Toor ve Ofori (2009)’nin yaptıkları “Leadership for Future Construction Industry: Agenda for Authentic Leadership” adlı çalışma 32 lider aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Otantiklik özelliğine sahip liderlerin örgüt içerisinde doğru psikolojik fonksiyonların ortaya çıkmasına, yapılan işin olumlu sonuçlanmasına katkıda bulunduğu tespit edilmiştir.

Mc Murray tarafından 2010 yılında yapılan “Leadership, Climate, Psychological Commitment and Wellbeing in Non- Profit Organization” adlı çalışmada, liderin liderlik davranışları ile pozitif psikolojik sermaye arasında güçlü ve pozitif yönlü ilişki bulunduğu anlaşılmıştır.

Kaya, Balay ve Demirci tarafından 2014 yılında gerçekleştirilen “Orta Öğretimde Görev yapan Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye Düzeylerinin İncelenmesi: Şanlıurfa Örneği” adlı çalışmada Şanlıurfa ili merkezinde yer alan ortaokul öğretmenlerinin sahip olduğu psikolojik sermaye düzeyleri; cinsiyet, eğitim, uzmanlık alanı, kıdem, aylık, insan ilişkileri ve kişisel gelişim konulu kitap okuma sayısına göre incelenmiştir. 325 örneklem grubundan elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin özyeterlilik, umut, iyimserlik boyutları orta düzeyde, eğitim kıdem yılı, ayda 3-5 kitap arasında insan ilişkileri ve kişisel gelişimi konu alan kitaplar okuyan öğretmenlerin diğer öğretmenlere göre daha yüksek psikolojik sermaye düzeyine sahip olduğu tespit edilmiştir.

Zubair ve Kamal tarafından 2015 yılında yapılan “ Authentic Leadership and Creativity: Mediating Role of Work-Related Flow and Psychological Capital” adlı çalışma otantik liderliğin çalışanların yaratıcılığı üzerinde doğrudan ya da dolaylı etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yaşları 25 ile 48 arasında değişen banka ve yazılım şirketi çalışanları aracılığıyla gerçekleştirilen araştırmada, otantik liderlik algılarının pozitif psikolojik sermaye üzerinde olumlu etkisinin olduğu tespit edilmiştir.

Bakker ve Bal (2010) tarafından yapılan “Weekly Work Engagement and Performance: A Study among Starting Teachers” adlı çalışma Hollanda’da görev yapan 54 öğretmen ile yapılmıştır; öğretmenlerin işe angaje olma durumu incelenmiştir. Öğretmenlerin iş kaynakları ile işe angaje olma düzeyleri arasında pozitif ilişki olduğu ortaya koyulmuştur.

Yollu ve Korkmaz (2021) tarafından “Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Otantik Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayeleri Arasındaki İlişki” adlı çalışma 354 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Okul müdürlerinin otantik liderlik davranışları ile öğretmenlerin pozitif psikolojik sermaye düzeyleri arasında orta düzeyde pozitif ilişki ortaya çıkartılmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucuna göre ise, okul müdürlerinin otantik liderlik davranışlarının öğretmenlerin pozitif psikolojik sermayelerini yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Fredrickson (2023) tarafından yapılan “Pozitif Duyguların Değeri” adlı çalışmada pozitif psikoloji bilimi açısından kendini iyi hissetmenin neden insanlar için önemli olduğu araştırılmıştır. Araştırmada olumlu duyguların, insan hayatında iyileştirici etkisi olduğu, bireylerin bakış açılarını genişlettiği, olumsuz duygu durumunun verdiği olumsuzlukları ortadan kaldırdığı, insanlara olumsuz duygularla baş etme yeteneği kazandırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kotze (2008)’nin yapmış olduğu “Psikolojik Sermayenin, Öz Liderliğin ve Farkındalığın İş Katılımı Üzerine Etkisi” adlı araştırma, 407 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, pozitif psikolojik sermayenin işe tutkunluk üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu ve öz liderliğin psikolojik sermaye üzerinde farkındalıktan daha güçlü bir belirleyici olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Psikolojik sermayenin, öz liderliğin işe tutkunluğun alt boyutu olan adanmışlık üzerindeki etkisine aracılık etkisi olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların işe tutkunluğunu arttırmak için kişisel kaynakların geliştirilmesinin gerektiği belirtilmiştir.

Alessandri ve arkadaşları (2018) tarafından yapılan “Testing a Dynamic Model of The Impact of Psychological Capital on Work Engagement and Job Performance” adlı çalışmada pozitif psikolojik sermayenin işe adanmışlık ve iş performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Elde edilen bulgular pozitif psikolojik sermayenin işe adanmışlığı, işe adanmışlığın da iş performansını pozitif yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.

Hırlak (2015) tarafından yapılan “Otantik liderlik, İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları ve Psikolojik Sermaye arasındaki ilişki” adlı çalışmada otantik liderliğin pozitif psikolojik sermaye boyutları ve insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları olan seçim, eğitim, performans, kariyer planlama, çalışan katılımı, iş tanımı ve ücretlendirmeyi olumlu yönde etkilediği sonucu elde edilmiştir.

Arlı ve Yolcu (2022) tarafından yapılan “Psikolojik Sermaye ile İş Tatmini arasındaki İlişkide İşe Gönülden Adanmanın Aracılık Rolü” adlı çalışmada, pozitif psikolojik sermayenin işe gönülden adanma ve iş tatmini üzerinde doğrudan ve pozitif etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. İşe gönülden adanmanın psikolojik sermaye ile iş tatmini arasında aracılık etkisi olduğu tespit edilmiştir.

3. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Otantik liderlik, bireysel düzeyde pozitif psikolojik kapasiteyi güçlendiren, kişisel gelişimi destekleyen, örgütsel seviyede pozitif bir etik iklim oluşmasına zemin hazırlayan lider davranışlarını öngörmektedir.

Otantik liderler, örgütsel amaçları gerçekleştirmeye çalışırken bireyler arasında kalıcı ilişkiler inşa etmekte, örgütte pozitif bir iklimin hakim olmasını sağlamakta, anlam ve değerlere önem vermektedirler. İşe angaje olma, enerjik ve heyecanlı olma ile karakterize edilen bir olgudur. Çalışanın işine yüksek düzeyde motivasyon ve coşku içerisinde odaklanması, işini önemsemesi, kendini işine kaptırması, işini yaparken mutlu olması şeklinde ele alınmaktadır. İşe angaje olma, bireyin bilgi, duygu ve davranış üçlüsü ile kendisini işine tamamen vermesi durumu olup; işine angaje olmuş çalışan, işine hevesli, yüksek psikolojik iyi oluş sergileyen, örgütün başarılı olması için fazladan çaba göstermeye razı, tüm yeteneklerini işi için sergileyen çalışandır. Pozitif psikolojik sermaye, bireylerin iş performansını etkileyen bir durum olup; çalışanın “kim olduğu” ile ilgilidir. Öz yeterlilik, umut, iyimserlik, psikolojik dayanıklılık olmak üzere dört bileşene sahip psikolojik sermaye, bireyin pozitif psikolojik gelişim durumu ile karakterize edilmektedir. Örgütsel performans açısından oldukça önemli olan bu üç değişken, insan kapasitesi ve insan davranışları ile ilgilidir ve bu yönüyle insan/beşeri unsur, örgütlerde stratejik öneme sahiptir.

Tarama sonucu elde edilen bulgulara göre otantik liderler, örgüt içerisinde ihtiyaç duyulan köklü değişimleri destekleyen, çalışanlara karşı daima açık ve net olmayı önceleyen ve değerlere bağlı olan liderlerdir. Bu öncelikler, “örgüt içerisinde güven, bağlılık, iş tatmini gibi olumlu çıktılar elde edilmesini sağlamaktadır” (Kılınç ve Öztürk, 2019:56). Pozitif psikolojik sermaye, bireylerin performansını olumlu etkileyebilen alt bileşenlere sahiptir. Bu bileşenlerin etkisiyle birey, işi ile ilgili değerli, önemli ve zor olarak nitelendirilebilecek hedefler belirlemekte; bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli planlamaları yapmakta ve hedefler doğrultusunda çabalamaktadır. İşe angaje olmuş çalışanlar diğerlerine göre işlerinden daha fazla tatmin duymaktadırlar. İşten ayrılma niyetleri düşük, performansları yüksektir. İnisiyatif alır, işleri ile ilgili yeni bilgi ve becerileri edinme konusunda motivasyonları yüksektir; bedensel, zihinsel ve ruhsal sağlıkları diğerlerine göre daha iyi durumdadır. İşe angaje olmuş çalışanların olduğu örgütlerde müşteri memnuniyeti, kârlılık, müşteri sadakati, verimlilik yüksektir. İşe angaje olmuş bireylerde devamsızlık az, bireysel ve örgütsel hedefler arasında uyum vardır; örgütsel vatandaşlık davranışı gösterirler, örgüte yönelik olumlu duygu, düşünce ve tutumlara sahiptirler (Scheufeli, 2012: 5). İşe angaje olmuş çalışanların, pozitif psikolojik sermayelerinin yüksek olduğu, örgüt içerisinde mutlu oldukları, örgütsel verimlilik için gerekli kaynakları yaratıp bu kaynakları etkin kullandıkları ve performanslarının yüksek olduğu belirtilmektedir (Bakker vd. 2011:11-12).

Literatürde yapılan araştırmalardan elde edilen bulgulara göre, otantik liderlik ve pozitif psikolojik sermaye arasında pozitif yönde ilişki tespit edilmiş (Jensen ve Luthans, 2006; Zamahani vd. 2011; Çetin ve Tanoba, 2020); otantik liderliğin, psikolojik sermaye iş performansı ilişkisinde kısmi biçimde düzenleyici rolünün olduğu (Topaloğlu ve Özer, 2014); otantik liderlerin psikolojik sermayeleri yüksek olan çalışanları daha çok yaratıcı olmaya teşvik ettiği ve otantik lider ile çalışanların yaratıcılık becerileri arasında anlamlı bir ilişki olduğu (Rego vd. 2012) anlaşılmıştır. İşe bağlılığın; otantik liderliğin iş tatmini üzerindeki etkisinde aracılık etkisi olduğu, bir örgütte iş tatmininin sağlanmasında ve işe bağlılığın artırılmasında otantik liderliğin oldukça etkili olduğu (Giallonardo vd. 2006); otantik liderlik ile psikolojik sermayenin iş tatmini ve ruh sağlığını etkilediği (Laschinger ve Fida, 2014); otantik liderlik vasıflarına sahip liderlerin bulunduğu grubun psikolojik sermaye düzeylerinin yüksek olduğu (Smith vd.2009); otantik liderlik ile

takipçilerin psikolojik sermayeleri arasındaki pozitif ilişkiye çalışma ikliminin kısmen aracılık ettiği, cinsiyetin önemli bir düzenleyici olduğu (Woolley vd. 2010) yine ulaşılan araştırma sonuçlarındandır. Yapılan diğer araştırmalarda da; psikolojik sermayenin öz yeterlilik, umut, iyimserlik ve psikolojik dayanıklılık boyutlarının, çalışanların performansı ile doğrudan ilişkili olduğu (Peterson vd.2011); pozitif psikolojik sermaye ile işe tutkunluk arasında orta düzeyde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edildiği (Deniz ve Kılıç, 2025); otantik liderlik algılarının pozitif psikolojik sermaye üzerinde olumlu etkisinin olduğu (Zubair ve Kamal, 2015; Hırlak, 2015); otantik liderlik davranışları ile öğretmenlerin psikolojik sermayeleri ve ahlaki cesaret davranışları arasında düşük düzeyde olumlu ve anlamlı ilişki bulunduğu (Yollu ve korkmaz 2021); pozitif psikolojik sermayenin işe tutkunluk üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu (Kotze, 2008); pozitif psikolojik sermayenin işe adanmışlığı, işe adanmışlığın da iş performansını pozitif yönde etkilediği (Alessandri vd. 2018); pozitif psikolojik sermayenin işe gönülden adanma ve iş tatmini üzerinde doğrudan ve pozitif etkiye sahip olduğu (Arlı ve Yolcu, 2022) sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu olumlu sonuçların yanında “pozitif psikolojik sermayenin işe angaje olma üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı” (Durmuş, 2025) sonucuna ulaşan araştırmalar da vardır.

Sonuç olarak, otantik liderlik, işe angaje olma ve pozitif psikolojik sermaye hem çalışanlar, hem de örgütler açısından olumlu sonuçlara ulaştıran pozitif örgütsel davranış değişkenleri olarak kabul edilebilir. Her üç değişkenin örgütsel çıktılar üzerinde olumlu ve anlamlı etkilerinin olduğu söylenebilir. Buradan hareketle otantik liderlik, işe angaje olma ve pozitif psikolojik sermayenin kendi aralarındaki ilişkilerde de birbirlerini destekleyerek olumlu bireysel ve örgütsel çıktılara ulaştırabilecek özelliklere sahip oldukları kabul edilebilir.

KAYNAKÇA

- Alessandri, G., Consiglio, C., Luthans, F., & Borgogni, L. (2018). Testing a Dynamic Model of The Impact Of Psychological Capital on Work Engagement and Job Performance. *Career development International*, 23(1),33-47.
- Arlı, H. ve Yolcu, İ.U. (2022). Psikolojik Sermaye ile İş Tatmini Arasındaki İlişkide İşe Gönülden Adanmanın Aracılık Rolü. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 14(3),1781-1784.
- Avolio, B. J., Gardner, W. L., Walumbwa, F. O., Luthans, F. and May, D.R. (2004). Unlocking the mask: A look at the process by which authentic leaders impact follower attitudes and behaviors. *The Leadership Quarterly*, 15(6), 801–823.
- Bakker, A. B. and Schaufeli, W. B. (2008). Positive Organizational Behavior: Engaged Employees in Flourishing Organizations. *Journal of Organizational Behavior*, 29(2), 147-154.
- Bakker, A. B., & Bal, M. P. (2010). Weekly work engagement and performance: A study among starting teachers. *Journal of Occupational and Organizational Psychology*. 83(1), 189-206.
- Bayır, Ö. ve Aydın A. (2019). Otantik Liderliğin Psikolojik Sermaye, İşe Kapılma ve Okul Başarısıyla İlişkisi. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, (19)4, 1232-1254.
- Baykal, E. (2017). Otantik Liderlik ve Pozitif Çıktıları: Pozitif Örgütsel Davranış Bakış Açısı. *Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 3(3)43-64.
- Bolat, T., Bolat, O. İ., Seymen, O. A. ve Erdem B. (2008). *Yönetim ve Organizasyon*. Detay Yayıncılık.
- Brandt, T. ve Gomes, J. F. S. (2011). Personality and Psychological Capital as Indicators of Future Job Success? A Multicultural Comparison between Three European Countries, *LTA*, 3(11), 263-289.
- Caza, A., Bagozzi, R. P., Woolley, L., Levy, L. and Caza, B. B. (2010). Psychological Capital and Authentic Leadership: Measurement, Gender and Cultural Extension, *Asia- Pacific Journal of Business Administration*,2, 53-70.
- Çetin, M. ve Tanoba, T. (2020). Okullarda Otantik Liderlik ve Psikolojik Sermaye İlişkisi. *Dergi Park Akademi*, 1(2),2-8.
- Deniz, B. ve Kılıç, E. D. (2025). Pozitif Psikolojik Sermayenin İşe Tutkunluğa Etkisi. *Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 4(1).
- Durmuş, Ş. (2024). Pozitif Psikolojik Sermayenin İşe Angaje Olma Üzerindeki Etkisinde Duygusal Emegin Aracı Rolü: Tıbbi Satış Mümesilleri Üzerine Çalışma. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*. 67,413-431

- Eraslan, L. (2011). Liderlikte Post- Modern Bir Paradigma: Dönüşümcü Liderlik. *Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi*, 8(1),1-32.
- Erickson, R. J. (1994). Our Society, Our Selves: Becoming Authentic In An Inauthentic World. *Advanced Development*, 6, 27-39.
- Fredrickson, B. L., (2003). The value of positive emotions: The emerging science of positive psychology is coming to understand why it's good to feel good. *American scientist*, 91(4), 330-335.
- Gardner, W. L., Avolio, F., Luthans, D., May, R. ve Walumbwa, A. (2005). Can You See The Real Me? A Self-Based Model of Authentic Leader and Follower Development. *The Leadership Quarterly*, 16, 343-372.
- Gardner W. L., Cogliser, C.G., Davis, K.M., Dickens, M. P. (2011). Authentic Leadership: A Review of The Literature and Research Agenda. *The Leadership Quarterly*,22, 1120-1145.
- George, B. (2003). Authentic Leadership. *Rediscovering the Secrets to Creating Lasting Value*, John Wiley&Sons.
- Giallonardo, L. M., Wong, C.A., Iwasiw, C. L. (2010). Authentic Leadership Of Preceptors: Predictor Of New Graduate Nurses' Work Engagement And Job Satisfaction. *Journal of Nursing Management*, 18, 993-1003.
- Gorgievski, M.Y., Bakker, A.B., and Schaufeli, W.B. (2010). Work Engagement and Workaholism: Comparing The Self-Employed and Salaried Employees. *Journal Of Positive Psychology*,5,83-96.
- Gün ve Aslan, (2018). Liderlik Kuramları ve Sağlık İşletmelerinde Liderlik. *Journal of Helath and Management*,5(3). 217-226.
- Güney, S. (2012). *Liderlik*. Nobel Akademik Yayıncılık.
- Hırlak, B. (2015). Otantik Liderlik, İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları ve Pozitif Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişki: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma, *Doktora Tezi, Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş*.
- Hobfoll, S.E., Johnson, R.J., Ennis, N. & Jack- son, A.P. (2003). Resource Loss, Resource Gain, and Emotional Outcomes among Inner City Women. *Journal of Personality and Social PsycNair, P., hology*, 84, 632- 643.
- Hobfoll, S.E., Johnson, R.J., Ennis, N. & Jack- son, A.P. (2003). Resource Loss, Resource Gain, and Emotional Outcomes among Inner City Women. *Journal of Personality and Social PsycNair, P., hology*, 84, 632- 643.
- Jensen, S. M. ve Luthans, F. (2006). Reationship Between Entrepreneurs' Psychological Capital and Their Authentic Leadership. *Journal of Managerial Issues*, 18, 254-273.
- Jeve, Y. B., Oppenheimer, C. ve Konje, J. (2015). Employee Engagement within The NHS: A Cross-Sectional Study. *International Journal of Health Policy and Management*, 4(2), 85.
- Judge, T. A., Colbert, A.E. ve Ilies, R. (2004). Intelligence and Leadership: Quantitative Reviewand Test of Theoretical Propositions, *Journal of Applied Psychology*. 89(3), 542-552.
- Kahn, W. A. (1990). Psychological Conditions of Personal Engagement and Dısengagement At Work. *Academy of Management Journal*, 33(4).
- Kernis, M. H. (2003). Toward A Conceptualization of Optimal Self-Esteem. *Psychological Inquiry*, Volume 14, 1-26.
- Kılınç, U. ve Akdemir, M. (2019). Otel İşletmelerinde Otantik Liderlik Algılı ve İşyeri Mutluluğu: Ankara İlinde Bir Uygulama. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Dergisi*, 4(24).
- Kocaoğlu, F. ve Kurt, A.Ö. (2025). Sağlık Çalışanlarında Hizmetkar Liderlik Algısının İşe Angaje Olma Üzerine Etkisi. *Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 18(1).
- Koçel, T. (2018). *İşletme Yöneticiliği*. (17. Baskı). Beta Yayınları.
- Kotzé, M., (2018). The influence of psychological capital, self-leadership, and mindfulness on work engagement. *South African Journal of Psychology*. 48(2):279-292.

- Kouzes, M. J., Posner Z. B. (1987). The Credibility Factor What People Expect of Leaders, *In Taylor R.L. and Rosenbach, W.E, Editors, Military Leadership, San Francisco, Westview Press.*
- Laschinger, H. K. S. Fida, F. (2014). New Nurses Burnout And Workplace Wellbeing: The İnfluence Of Authentic Leadership And Psychological Capital, *Burnout Research, 1(1)*, 19-28.
- Lockwood, N.R. Leveraging Employee Engagement for Competitive Advantage, *Society for Human Resource Management Research Quarterly 1*,1-12.
- Mc Murray, A. (2010). Leadership, Climate, Psychological Capital, Commitment and Wellbring in a Non-Profit Organization, *Leadership & Organization Development Journal,31(5): 436-457.*
- Nelson, D. L. ve Simmons B. L. (2003). Health Psychology and Work Stress: A more Positive Approach., *Handbook of Occupational Health Psychology, American Psychological Association.* 97-119.
- Nelson, D. L. ve Simmons, B.L. (2003). Health and Work Stress: A More Ppositive Approach. *American Psychological Associatiin*, 97-199.
- Nişancı, Z. N. ve Kaplan, Ç. (2022). Y Kuşağının Otantik Ve Bütünleştirici Liderlik Algılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. *International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)*, 9(90), 2503-2521.
- Özçelik, T., Akodun, A., Yakışır, G., Özkaracadağ, A., Akar, F. (2021). Sınıf Öğretmenlerinin Algılarına göre İlkokul Müdürlerinin Otantik Liderlik Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. *International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal,7(50)*, 2325-2336.
- Özer, Ö., Saygılı, M., Uğurluoğlu, Ö. (2015). Sağlık Çalışanlarının İşe Cezbolma Düzeylerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma. *Business And Management Studies: An International Journal, 3(3)*, 261-272.
- Peterson, S. J., Luthans, F., Avolio, B., Walumbwa, F., Zhang, Z. (2011). Psychological Capital and Employee Performance: A Latent Growth Modeling Approach. *Personnel Psychology,(64)*, 427-450.
- Rego, A., Sousa, F., Marques, C. ve Cunha, M.P. (2012). Authentic Leadership Promoting Employees Psychological Capital and Creativity. *Journal of Business Research, 65*, 429-437.
- Robbins, S. P. and Coulter, M.(2012). *Management*, (11. Edition) Pearson.
- Roberts, D. R. ve Davenport, T. O, (2002). Job Engagement: Why It's Important and How to Improve It. *Employment Relations Today, 29(3)*, 21-29.
- SALANOVA, M., AGUT, S., & PEIRO, J. M. (2005). Linking Organizational Resources and Work Engagement to Employee Performance and Customer Loyalty: The Mediation of Service Climate. *Journal of Applied Psychology, 90(6)*, 1217–1227.
- Schaufeli, W. B. (2012). Work engagement. what do we know and where do we go? Romanian. *Journal of Applied Pscychology, 3*-10.
- Schaufeli, W. B., Salanova, M., Gonzalez-Roma, V. & Bakker, A. B. (2002). The Measurement of Engagement and Burnout: A Two Sample Confirmatory Factor Analytic Approach. *Journal of Happiness Studies, 3*, 71-92.
- Schaufeli, W.B. and Bakker, A.B. (2004). Job Demands, Job Resources, and Their Relationship with Burnout and Engagement: A Multi-Sample Study. *Journal of Organizational Behavior, Vol. 25 No. 3, pp*, 293-315.
- Schaufeli, W.B., Bakker, A. B., Salanova, M., (2006). The Measurement of Work Engagement With a Short Questionnaire. *Educational and Psychological Measurement, 66(4)*. 701-716.
- Smith, R. C., Vogelgesang, G. Avey, J. B. (2009). Authentic Leadership and Positive Psychological: The Mediating Role of Trust at The Group Level of Analysis. *Sage Publications, 15(3)*, 227-240.
- Şeker, M. ve Aslan, M. (2024). Psikolojik İyi Oluş ile İşe Adanmışlık arasındaki İlişkide Duygusal Zekanın Rolü: Mobilye Sektöründe Bir Araştırma. *Yönetim Bilimleri Dergisi, 22(52)*, :521-549
- Tannenbaum, R. ve Massarik, F. (1957). Leadership: A frame of reference. *Management Science, 4(1)*, 1-19.

- Toor, S. R., Ofori, G. (2008). Leadership for Future Construction Industry: Agenda For Authentic Leadership. *International Journal of Project Management*, 26, 620-630.
- Topalođlu, T., Özer, S.P. (2014). Psikolojik Sermaye ile İş Performansı Arasındaki İlişkiye Otantik Liderliđin Düzenleyici Etkisi. *Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, 6(1), 156-171.
- Villotti, P., Balducci, C., Zaniboni, S., Corbière, M., & Fraccaroli, F. (2014). An Analysis of Work Engagement Among Workers with Mental Disorders Recently Integrated to Work. *Journal of Career Assessment*, 22(1), 18-27.
- Walumbwa, F. O., Avolio, B. J.; Gardner, W. L.; Wernsing, T. S. Peterson, S. (2008). Authentic Leadership: Development and Validation of a Theory-Based Measure. *Journal of Management*, Volume 34(1), s. 89-126.
- Whitehead, G. (2009). Adolescent Leadership Development: Building A Case For an Authenticity Framework. *Educational Management Administration Leadership*, 37(6), 847-872.
- Yeşilyurt, F. (2022). Psikolojik Sermayenin İşe Angaje Olma Üzerindeki Etkisinde Pozitif Ses Çıkartma Davranışının Aracılık Rolü. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (48), 185-202
- Yetgin, M.A. (2016). Örgütsel Psikolojik Sermaye ve Destekleyici Örgüt Kültürünün Otantik Liderlikteki Rolü: Görgül Bir Araştırma. *Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi*, 51(2), 128-156.
- Yılmaz, H. (2019). Otantik Liderlik Davranışının Örgütsel Etik İklim Üzerine Yansımaları: Kantitatif Bir Çalışma. *Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, (12):2, 160-182.
- Yollu, S. Korkmaz, M. (2021). Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Otantik Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayeleri Arasındaki İlişki. *Cappadocia Journal of History and Social Science*, 17.
- Zamahani, M., Ghorbani, V. and Rezaei, F. (2011). Impact of Authentic Leadership and Psychological Capital on Follower's Trust and Performance. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 5(12), 658-667.
- Zubair, A. ve Kamal, A. (2015). Authentic Leadership and Creativity: Mediating Role of Work-Related Flow and Psychological Capital. *Journal of Behavioural Sciences*, 25(1), 150-170.